

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

¹Мукаррам Салимджановна Шаджалилова, ²Ашуров Туланбой Зайлобиддин угли

^{1,2}Ташкентский педиатрический медицинский институт, goodoctor11@mail.ru,
dr.ashurov.t@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372438>

Abstract. We carried out a comprehensive clinical and laboratory examination of 24 patients, aged 35 to 63 years old, with a confirmed diagnosis of COVID-19. The clinical diagnosis of patients was established by us on the basis of data from the epidemiological history, clinical examination and laboratory results. The average age of the patients was 48.8 ± 3.02 ; by gender, men predominated. The peculiarity of the clinical course of "COVID-19" was characterized by the predominance of moderate-severe course, without relapses of the disease.

Аннотация. Биз клиник кузатувимизда COVID-19 таъхиси тасдиқланган 24 нафар 35 ёшдан 63 ёшгача булган беморларни клиник – лаборатор текширувлардан утказдик. Клиник таъхис эпидемик анамнез, клиник ва лаборатор текширувлар асосида тасдиқланди. Олинган натижаларимизга кура, беморларнинг урта ёши $48,8 + 3,02$ ташиқил килиб, жинсига кура эркакларда касалланишга мойиллик устунлик килди. COVID-19 клиник кечишида касаллик аксарият беморларда урта оғир шаклларида намоён булиб, клиник кечишида рецидивлар кайд этилмади.

Введение. Коронавирусы – является новым вирусом и относится к семейству вирусов вызывающих тяжелый острый респираторный синдром и некоторые виды острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). В настоящее время общеизвестным является что, возбудитель коронавирусной инфекции представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к семейству Coronaviridae, относится к линии Beta-CoV В. Всем стало понятным, что основным источником инфекции является инфицированный больной человек, в том числе в инкубационном периоде заболевания [1,2,3].

В обеспечении реализации задач, поставленных Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, по усилению борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также комплексное изучение клинико-эпидемиологических особенностей и профилактика коронавирусной инфекции при реализации задач, поставленных в других нормативных правовых актах, связанных с этой деятельностью, в настоящее время является очень актуальным и практически очень важным. Нам еще предстоит изучение особенностей этой пандемии, проанализировать эпидемиологические и клинические аспекты, состояние иммунитета и течение инфекционного процесса в целом.

Цель работы – изучение клинической характеристики коронавирусной инфекции в условиях города Ташкента.

Материал и методы исследования. Набор клинического материала проводился на базе клиники Научно Исследовательского Института Микробиологии Эпидемиологии Инфекционных заболеваний Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан. Нами было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 24 больных, в возрасте от 35 до 63 лет, с подтвержденным диагнозом «COVID-19». Для выполнения поставленных задач в работе были использованы сплошной метод и метод динамического текущего наблюдения. Клинический диагноз больных нами было установлено на

основании данных эпидемиологического анамнеза, клинического обследования и результатов лабораторных исследований. Наряду с тщательным клиническим наблюдением за больными, проводились общепринятые комплексные обследования, включающие клинический анализ крови, с определением уровня эритроцитов, лейкоцитов, гематокрита, тромбоцитов, лейкоцитарной формулы; биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, печеночные ферменты, билирубин, общий белок, глюкоза); исследование уровня С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови, проводили общий анализ мочи, копрологическое исследование, пульсоксиметрия, КТ (рентгенографии), ЭКГ и УЗИ внутренних органов. Статистическая значимость полученных измерений при сравнении средних величин определялась по критерию Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки (P) при проверке нормальности распределения. За статистически значимые изменения принимали уровень достоверности $P < 0,05$.

Результаты и обсуждение. Под наблюдением находились 24 больных в возрасте от 35 до 63 лет, находившиеся на стационарном лечении в инфекционном отделении клиники научно-исследовательского института микробиологии, эпидемиологии, инфекционных болезней (НИИЭМИЗ), с диагнозом «COVID-19». Вопросом большого теоретического и практического значения является исследование клинического статуса взрослого организма больных с подтвержденным диагнозом «COVID-19» в возрастном аспекте. Согласно возрастной структуры больных нами установлено, что в большинстве случаев зараженность «COVID-19» наблюдается среди трудоспособного возраста и средний возраст больных составил $48,8 + 3,02$. По полу преобладали мужчины. Как видно из рисунка 1, «COVID-19» в 2 раза чаще встречался среди больных мужского пола по сравнению с женщинами (66,7% и 33,3% соответственно) и среди лиц старше 51 лет (50%).

рис.1. Возрастно-половая структура наблюдаемых больных

Клинический диагноз больных нами было установлено на основании данных эпидемиологического анамнеза, клинического обследования и результатов лабораторных исследований. При сборе эпидемиологического анамнеза обращали внимание на посещение пациентом в течение предшествующих 14 дней неблагополучных по COVID-19 регионов, наличие тесных контактов за это время с лицами прибывшими из эндемичных районов, а также контактов с лицами, у которых диагноз подтвержден лабораторно. Изучение эпидемиологического анамнеза позволило установить контактный путь передачи инфекции у 21 (87,5 %) и у 3 (12,5 %) больных выявить источник инфекции не удалось. У большинства больных в анамнезе имелись: гипохромная анемия I-II степени, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2-го типа, хронический обструктивный бронхит, хронический холецистит, которые отягощали течение основного заболевания.

Критериями оценки степени тяжести заболевания служили: острота развития инфекционного процесса, степень выраженности токсикоза и эксикоза, продолжительность температурной реакции, бронхо-легочных расстройств, степень вовлечения в патологический процесс желудочно-кишечной, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, показатели гемограммы и коагулограммы. Учитывая эти критерии у 20 (83,3%) обследованных больных, была диагностирована среднетяжелая форма и у 4 (16,7%) – тяжелая. Болезнь у всех больных проявлялась в сухости и бледности кожных покровов и слизистых, слабостью и вялостью. Заболевание протекало на фоне высокой температуры тела у 8,3% больных и превышала 38⁰С, у 16,6 % температура достигала 38-38,5 С, у 75,0 % оставалась на субфебрильных цифрах. При этом у 20,8% больных лихорадка была длительной (6,0±1,6). Явления общей интоксикации сочетались с эксикозом I - II степени. Интенсивно нарастали вялость, слабость (100%). Среди первых симптомов COVID-19 зарегистрировано сухой кашель (91,6%) и у 27,3% больных с небольшим количеством мокроты. Снижение обоняние и вкуса (58%), одышка (67%), ощущение сдавленности в грудной клетке (27%) и диарея и тошнота (12,5%). Тоны сердца были приглушены, развивался цианоз кожи и слизистых оболочек. Тяжелые формы COVID-19 отмечены у 16,7% больных с развитием у больных септических состояний и инфекционного токсического шока. У наблюдаемых больных нами было выявлены ведущими симптомами ИТШ нарушение гемодинамики, проявление токсического поражения ЦНС, поражение печени и селезенки (гепатоспленомегалия), признаки ДВС-синдрома, а также явления полиорганной недостаточности (признаки сердечной недостаточности, дыхательной недостаточности и тромбоэмболии). Гипоксемия (снижение SpO₂ менее 88%) развивалась более чем у 33% наблюдаемых больных. **В последующем, нами было изучена картина периферической крови. Так, из 24 обследованных у 12 больных наблюдалось анемия различной выраженности. По нашим наблюдениям, нормальные показатели СОЭ были у 9 больных. У остальных она была повышена в пределах 12-25 мм/ч и только у одного больного СОЭ достигала 36 мм/ч. Отмеченные нами гематологические сдвиги в периферической крови, как лимфопения и тромбоцитопения в одинаковой степени относились ко всем больным при разгаре болезни. Следует отметить, что уровень С-реактивного белка имело прогностическое значение в течении COVID-19.**

Выводы. Проблему этой группы болезней следует рассматривать с позиции абсолютного преобладания контактно-бытового фактора в поддержании высокого уровня заболеваемости. Тяжесть течения и неблагоприятный исход были связаны во многом со степенью интоксикации, нарушениями гемодинамики, наличие септических состояний и сопутствующей патологией.

REFERENCES

1. Косимов И.А., Шаджалилова М.С., Шамансурова Ш.Ш. //Клинико-эпидемиологические особенности и профилактика коронавирусной инфекции. Метод.пособие.-Ташкент.2020.-С.- 17.
2. Л.Н.Тўйчиев ва ҳаммуалф. Коронавирус инфекциясининг этиологияси, эпидемиологияси, клиник хусусиятлари, даволаш ва олдини олиш чора-тадбирлари. Услубий кўлланма. Тошкент, 2020. 34 б.

3. Обзор нового коронавируса 2019 года (COVID - 19), CDC, 1 февраля 2020 г. Источник контента: Национальный центр иммунизации и респираторных заболеваний (NCIRD), Отдел вирусных заболеваний; [https://www.cdc.gov/coronavirus/COVID - 19 /summary.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/COVID-19/summary.html)
4. Клиническое руководство по ведению пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией при подозрении на инфицирование новым коронавирусом (нКВИ). Временные рекомендации, 25 января 2020 г.
5. М.А. Мурашко, А.Ю. Попова. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). Временные методические рекомендации. С 52.
6. Clinical management of human infection with pandemic (H1N1) 2009; revised guidance. Geneva? World Healz Organization. Клинические рекомендации.